

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ МАГНИЯ

Г.М.Исмоилова

Ш.А.Жабборова

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, ул. Ойбека 45
zazulfiya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186035>

Роль комплексных соединений в жизнедеятельности живых организмов огромна. Одной из актуальных задач современной координационной химии является целенаправленный синтез комплексных соединений биологически активных металлов с физиологически активными органическими лигандами, так как известно, что координационно связанный металл обладает значительно большей активностью и меньшей токсичностью. Магний является биометаллом и одним из важнейших активаторов многих ферментативных процессов. Он участвует как специфический активатор-кофактор ряда ферментных систем. Никотиновая кислота входит в состав окислительно-восстановительных ферментов, способствует снижению содержания глюкозы в крови и увеличению запасов гликогена в печени, участвует в обмене пировиноградной кислоты, оказывает нормализующее воздействие на содержание холестерина в крови[1,2].

Целью исследования Исследование физико-химических свойств комплексных соединений магния с никотиновой кислотой.

Материалы и методы Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик, Паулик и Эрдей со скоростью нагрева 5 град/мин, при скорости движения бумаги 2 мм/мин. Электропроводность растворов комплексов определяли на приборе Кольрауша. Для измерения электрической проводимости применяли мост Уитсона. Источником тока служил звуковой генератор 13/33 с частотой 2000 Гц, в качестве нуль-элемента использовали осциллограф ОМЛ -3М и барабанный реохорд. ИК-спектры поглощения соединений записывали в области 400-4000 см⁻¹ на спектрофотометре Spesord -75 в виде таблеток с KBr.

Результаты и их обсуждения В спектре комплексного соединения никотиновой кислоты с магнием наблюдается незначительное смещение колебаний пиридинового кольца, указывающее на отсутствие связи металла с пиридиновым атомом азота. Полосы, характерные для ассоциированных кислот, сохранились и одновременно появлялись интенсивные полосы при 1640, 1445-1410, 1385 см⁻¹, относящихся к валентным колебаниям карбоксилатогруппы, свидетельствующие о связи магния с данной группой.

Изменения в ИК-спектрах, возможно, указывают на монодентатную координацию лиганда через карбоксилатогруппу.

Выводы: Таким образом, комплексное соединение магния порошок белого цвета, растворимый в воде и спирте, температура плавления 138 °С, молярная электропроводность 0,001 М раствора при 25°С равна 315 (ом⁻¹ см² моль⁻¹), при комплексообразовании лиганд с магнием координируется монодентатно через кислород карбоксилатогруппы.

References:

1. Ismailova G. M., Iminova I. M., Tulaganov A. A. Synthesis of Mg (II) complexes with nicotinic acid and nicodine //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2002. – Т. 36. – №. 6. – С. 327-328.
2. Зупарова З.А., Исмоилова Г.М. Определение некоторых технологических свойств и подлинности биотаблеток Immunasea //Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 29-35.
3. Зупарова З.А., Исмоилова Г.М. Определение подлинности таблеток Иммунацеа Био с иммуномодулирующим действием //Журнал фармацевтических отрицательных результатов. – 2022. – С. 2637-2641.